

Prácticas y realidades del licenciado en educación básica primaria

Practices and realities of the bachelor of primary education

Andrea Catalina Bustamante Parra¹

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1387-866X>

Correo electrónico: andrea.bustamante@uptc.edu.co

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8120

Resumen

El documento presenta los avances de una investigación en curso en una Universidad de Boyacá Colombia cuyo tema permite entender como los futuros docentes perciben las prácticas inclusivas en entornos educativos. El estudio tiene como principal objetivo reconocer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación de la licenciatura de básica primaria de la UPTC frente a la educación inclusiva. Se destaca que los sujetos de esta investigación han estado inmersos en micro prácticas a lo largo de su trayectoria educativa. La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico hermenéutico. Algunos de los instrumentos para la recolección de información son: lectura de contexto, entrevista semiestructurada y dinámicas de grupo, de tal manera que se logre obtener una visión de los procesos educativos actuales y su contribución a la cohesión social. Se espera que los resultados del estudio permitan identificar dificultades y oportunidades en las dinámicas del aula y la evaluación del estado de las escuelas desde enfoques inclusivos. En tanto, visionar la cualificación de los futuros maestros en un sistema social diverso que favorezcan la transformación social en la práctica docente, desde las didácticas específicas en el desarrollo de prácticas inclusivas.

Palabra claves: Educación inclusiva, práctica pedagógica, escuelas, docentes, transformación social.

Abstract

The document presents the progress of an ongoing research at a University of Boyacá, Colombia, whose topic allows us to understand how future teachers perceive inclusive practices in educational environments. The main objective of the study is to recognize the pedagogical practices

¹ El artículo se deriva del Proyecto titulado “Percepciones sobre educación inclusiva una realidad del maestro en el aula” SGI 3786

of the teachers in training of the UPTC basic primary degree in the face of inclusive education. It is highlighted that the subjects of this research have been immersed in micro-practices throughout their educational career. The research is developed from a qualitative approach with a hermeneutical phenomenological design. Some of the instruments for collecting information are: context reading, semi-structured interviews, and group dynamics, in such a way that a vision of current educational processes and their contribution to social cohesion can be obtained. It is expected that the results of the study will allow the identification of difficulties and opportunities in the dynamics of the classroom and the evaluation of the state of schools from inclusive approaches. Meanwhile, to envision the qualification of future teachers in a diverse social system that favors social transformation in teaching practice, from specific didactics in the development of inclusive practices.

Keywords: Inclusive education, pedagogical practice, schools, teachers, social transformation.

Introducción

Considerando que la educación es el mecanismo por medio del cual progresamos en las diferentes etapas de nuestras vidas, uno de sus elementos esenciales es el reconocimiento de la diversidad, permitiendo el trabajo colaborativo y enriqueciendo el aprendizaje del alumno como del docente; pero para que esto se lleve a cabo es indispensable transformar los sistemas educativos proporcionando oportunidades de participación para todos a través de la educación inclusiva.

De acuerdo con lo anterior se puede señalar la importancia que tiene el generar espacios de tolerancia, oportunidad y colaboración, tarea que el docente universitario permitirá facilitar esos caminos, innovar y personalizar el sistema educativo con el fin de hacerlo accesible en cualquier contexto o para cualquier persona, todo esto sin confundir la esencia que tiene la educación de cara a la escolarización del individuo, por tanto, el término diverso no significa discapacitado o limitado, estudiantes diversos son aquellos que escriben con la mano izquierda o aquellos que escriben con la mano derecha, es aquel que viene de la zona rural a estudiar en la ciudad, entonces educación inclusiva no es una innovación del sistema educativo del siglo XXI es el ejercicio de un derecho que tiene todas las personas para acceder a su derecho de educarse.

La educación inclusiva ha emergido como un paradigma fundamental en la búsqueda de los sistemas educativos que respondan a la diversidad y aseguren el acceso equitativo a la educación basado en derechos humanos y asegure el acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes, independiente de sus capacidades características o contextos socioculturales.

Como lo plantea la UNESCO (2021), los movimientos a nivel internacional buscan definir los referentes del accionar educativo en América latina, según agrupaciones en todos los niveles educativos basados en los principios de calidad y equidad, a su vez se asume el compromiso para generar a mayor profundidad, políticas, planes, programas y proyectos que permitan ampliar la cobertura en los centros educativos del territorio; según lo plantea Delgado (2017), la educación inclusiva se categoriza según su condición social (lugar de origen, situación de riesgo, situación política, socioeconómica, trabajo infantil, acoso escolar), su condición intercultural (cultura, diversidad, identidad), y finalmente su condición personal (identidad de género, orientación sexual, barreras de aprendizaje, problemas orgánicos, trastorno de comportamiento, adicciones, padres adolescentes, entre otros).

La trayectoria implementada en función de las políticas educativas inclusivas se realiza con el fin de acompañar a estudiantes que presentan alguna condición social, intercultural y/o personal que por sus accionar hacen la diferencia de la genialidad en los estudiantes Delgado (2017), tomado de Booth, Ainscow (2015). Por eso, es importante encontrar una articulación entre las políticas de educación inclusiva y las actividades reales dentro del aula de clase. En esencia es mostrar disposición por tener prácticas abiertas y flexibles sin caer en lo facilista, para que se pueda aprender del otro en función de una comunidad que implica orientaciones de un modelo educativo y sus diferentes actores como lo es el maestro del aula.

La educación inclusiva en Latinoamérica es un imperativo moral y una necesidad urgente en la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo en las regiones. Alinearse con la normatividad internacional, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, es fundamental para garantizar que todos los individuos, independientemente de sus capacidades o condiciones socioeconómicas, tengan acceso a una educación. Este enfoque no solo es ético, sino que también contribuye directamente a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015), como el ODS 4 sobre educación de calidad y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades.

Esta perspectiva de educación permite cerrar una brecha que existe entre las clases sociales, acercando al docente a una enseñanza más crítica y analítica; por lo cual es un derecho de todos, es permitirle al alumnado aprender a través de un método más amable, más accesible donde el docente no solo permite o acepta la asistencia de la población con diferencias que los hace únicos, sino que también garantiza la participación del estudiante en el proceso educativo desde el diseño curricular hasta la evaluación de los logros en el aprendizaje para que cada uno sea y se sienta parte integral del proceso, se sienta como un actor y no como un alelo que lo convierte en desertor, pero hasta el momento solo se ha observado al docente y al estudiante en el proceso de inclusión como las figuras

representativas en el desarrollo estratégico inclusivo, pero las responsabilidades de la educación inclusiva recaen en todos.

Con relación a lo anterior según Paz (2018) establece que “analizar la enseñanza es un aspecto clave para entender la diversidad educativa” (p. 3), por tanto, el docente universitario desde su proceso de formación educativa y preparación para la profesión de la docencia debe analizar de forma crítica la importancia de la necesidad que requiere la atención a la diversidad, para lo cual se requiere desarrollar competencias que le permitan atender de forma efectiva sujetos con necesidades y condiciones particulares buscando que el desempeño en el proceso enseñanza - aprendizaje se efectivo, entendiendo que las competencias del docente son parte inherente durante el desempeño del educador para obtener la calidad en la educación.

Desarrollo

Tradicionalmente se ha formado a los docentes para educar en la uniformidad como figurativamente se ha representado a los estudiantes, lo que permite individualizar a cada Institución o clase educativa, pero no se ha formado a los docentes para la disparidad de los seres humanos en vínculos sociales completamente diferentes entre sí, por tal razón para que el maestros aborde aspectos metodológicos, didácticos, pedagógicos y de contexto en educación inclusiva, se requiere transformar su propio aprendizaje con el fin de lograr que en el ejercicio de la docencia acoja la diversidad en la normalidad de su servicio como un eje fundamental para el logro de los objetivos de la enseñanza.

Es por ello la importancia de tener una mirada hacia la educación inclusiva, desde la concepción de las representaciones simbólicas adquiridas a través de la experiencia y vivencia social, ya que son uno de los focos principales y de los problemas que si bien se estudian muy pocas veces, son valiosos y vale la pena examinar la postura de los estudiantes de décimo semestre que éste tiene frente a una real situación de disparidad; por tal motivo el estudio, se basa en los conocimientos previos de los maestros en formación y su experiencia en las diferentes disciplinas para desarrollar una clase o crear un currículo que pueda ser accesible para todo aquel a quien se ha dirigido.

Perspectiva de la Educación Inclusiva

En Colombia el Ministerio de educación (2018), maneja cartillas y algunos proyectos de educación inclusiva que vinculan a niños de primaria y secundaria, pero si nos fijamos en la docencia universitaria tiene un vacío normativo en cuanto a los pronunciamientos, como de otras entidades

gubernamentales, la diversidad es un tema actual; que debe manejarse con atención especial. Por su lado, las universidades tienden a ser un poco más autónoma y desde allí se crean las normas institucionales sujetas a las ministeriales, lo que permite flexibilizar el currículo frente a los procesos formativos, como enfoque para lograr dar a conocer la importancia de quienes dirigen el camino de la enseñanza y sus enfoques educativos y curriculares, que sean accesibles para todos a quienes vaya dirigido.

La metodología inclusiva permite al futuro docente de Licenciatura en Educación Básica Primaria expandir su campo de acción y aprendizaje, desarrollarse en cualquier contexto y enseñar a diferentes alumnos; pero para la ejecución de este método es necesario conocer las bases y la visión que se ha forjado a través del crecimiento académico de su formación profesional. La inclusión es el tema central, en atención a que los métodos de enseñanza deben evolucionar de acuerdo con la necesidad, esto no implica que años atrás no existiera, si no que actualmente ha venido cobrando más importancia en el entendido, de que no se puede seguir enseñando una educación lineal y memorística, sino que debe ser más personalizada, enfocada en la autonomía, la necesidad y el contexto en el que se encuentre el individuo.

Como se ha descrito en el desarrollo de este documento la importancia de conocer los imaginarios de los docentes, surge de la necesidad de incluir la diversidad como uno de los factores determinantes para fortalecer el referente de la calidad educativa en la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, basados en el análisis crítico e implementación de un proceso de investigación bajo el ámbito de educación inclusiva a nivel universitario, entendiendo la inclusión no solo enfocada a población con discapacidad si no de una forma más completa y compleja para mejorar u optimizar los procesos de educación inclusiva en la institución.

Más aún que la práctica del maestro implica transformar las ideas establecidas en lo que se está enseñando ya que en la actualidad se habla de Neurodiversidad, así como las diferentes estrategias para evaluar desde los intereses del conocimiento y la motivación. Es por ello por lo que el docente será un agente que permitirá poner en marcha las representaciones que ha creado como fruto de la experiencia y relación con los sujetos, es por ello la importancia de conocer las concepciones frente a educación inclusiva, Según López, Echeita y Martín (2009) el agente educativo construye su perfil desde las conceptualizaciones articulando la teoría con el propósito de enseñar lo que puede resultar actuar como barrera o facilitador de los procesos inclusivos.

Amaro, A, (2014) dice que “La diversidad no es una tragedia personal aislada del contexto social sino una característica inherente a la condición humana que debe ser reconocida y valorada

como tal" de forma que cada característica requiere ser tratada individualmente, pero bajo un esquema que integre cada singularidad a fin de crear una cultura con identidad variada; en el sistema educativo de Colombia se evidencian claramente algunos grupos focales que se han identificado y consolidado por la aparente identidad de sus inflexiones que pueden ser tratadas y gestionadas conjuntamente, esta opción de consolidación favorece la oportunidad de generar ejes de formación comunes cerrando la brecha, mejorando los resultados en términos de calidad, oportunidad, cobertura y cumplimiento de los objetivos.

Como se observó en el apartado anterior la educación en Colombia no ha sido estática, si no que por lo contrario ha coexistido con el cambio y mejora permanente ejerciendo una transformación progresiva en su globalidad.

La idea de educación inclusiva nace para el año de 1990 con la declaración mundial de educación para todos y en Colombia nace a la vida jurídica a partir de la Constitución de 1991 con el artículo 67, que declara un derecho igualitario, lo que significa implícitamente un compromiso con la diversidad = educación inclusiva, obligando a el estado y a las demás instituciones que les compete, brindar facilidades y oportunidades para el acceso a la educación.

Para el año de 1993 se promulgan las leyes a favor de la igualdad de oportunidades, y para 1994 se promulga la declaratoria de Salamanca, donde obliga a las instituciones a brindar una educación de calidad, igual y de fácil acceso para todos; Pero en el 2008 se menciona el tema coyuntural que es la educación inclusiva, donde la UNESCO en la conferencia de Ginebra hace referencia al propósito de las naciones a una educación para todos; reforzando el concepto emitido en la reunión en DAKAR en diciembre de 2007, donde mencionan el objetivo de llegar a niños, jóvenes y adultos que no ha logrado acceder al sistema educativo cual sea su nivel.

Educación inclusiva en formación superior

La inclusión que corresponde en efecto a una acción y que es “Incluir”, teniendo en cuenta la diversidad de personas y las diferencias individuales, en donde ninguna de las dos son un problema sino por el contrario una valiosa oportunidad y una experiencia de construcción de humanidad y de la participación en la proyección de una mejor sociedad en punto de equilibrio y mejoramiento de calidad de vida entre los seres humanos.

En los escenarios que se ha necesario comenzar a trabajar en la inclusión y que como punto de partida ha de ser la familia y otro importante la Escuela; teniendo en cuenta los diferentes aspectos y niveles de inclusión pero ahora no es objeto de inclusión social, laboral, cultural entre otras sino se la inclusión pedagógica, es decir, de la acción de incluir estrategias, metodologías, didácticas según

los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje con un denominador que corresponde a la inclusión pedagógica por parte de los estudiantes universitarios. Será de manera general la educación Inclusiva en cuanto a lo relacionado con el objeto de estudio.

Según Granada, M., Pomes, M & Sanhueza, S. (2013), la “actitud del profesor es fundamental en el proceso de inclusión educativa, entendiendo como un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante la postura educativa que centra el esfuerzo del estudiante” (p.51). Siendo este un elemento crucial para identificar la pertinencia del acompañamiento que deben tener los futuros docentes en los procesos académicos de los estudiantes para alcanzar el éxito de sus responsabilidades y deberes.

Leal y Urbina. (2014) citando a la UNESCO (2008, 2011) refiere a la inclusión como un proceso, es decir que “la inclusión se concibe como una búsqueda sin fin para encontrar mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a vivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia. La inclusión se refiere a la identificación y eliminación de barreras. La inclusión implica un especial énfasis en aquellos grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento.” (P. 16). A su vez la inclusión no solo se refiere a los procesos formativos sino también a la accesibilidad que tienen los estudiantes frente a la adquisición del conocimiento, los cuales pueden ser en la comunicación y relación con otros, pero también el uso de herramientas digitales que lo pueden acercar más a nuevos conocimientos.

Entornos de las prácticas pedagógicas

Para referir a la práctica del quehacer pedagógico, Leal y Urbina. (2014) citan a Zuluaga (1999), en donde esta autora expresa que la práctica pedagógica designa: “Los métodos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de la enseñanza. Una pluralidad de los conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento retomados y aplicados por la pedagogía. Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas. Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica. Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber pedagógico” (p.15).

Por lo anterior se puede decir que la educación Inclusiva es una contribución a los procesos de enriquecimiento ideológico de la reforma integradora donde dicho desarrollo no solo se define en la escuela este se presenta en cualquier ámbito de la vida familiar, personal, social, académica, laboral

entre otros, la inclusión refiere aspectos de integración donde la diversidad es sinónimo de oportunidad, de acceso y accesibilidad propiciando el desarrollo personal y social del niño o joven.

Es por ello por lo que el profesional que se está formando para la docencia en básica primaria debe estar a la vanguardia en cuanto a los diferentes tipos de población con los que trabajará, necesidades, metodología variada para su atención y primordialmente reconocer a la persona como sujeto diverso, quién puede aprender de diferentes formas y retos del futuro docente frente a educación inclusiva.

Es absurdo considerar que a pesar de que somos muy diferentes uno del otro físicamente, algunos son altos, otros bajos, unos son delgados y algunos corpulentos; podemos llegar a pensar igual y aprender igual, porque consideramos que, aunque físicamente y en nuestro entorno (cultural) como diferentes, llegamos a pensar igual, es disímil; en el siglo XV al XVI nace el renacimiento en Europa Occidental, siendo este un periodo de transición entre la edad media y la edad moderna.

Para el siglo XV y XVI, al tiempo del renacimiento nace el humanismo, corriente que impulso el latín y el griego, con el objetivo de estudiar la literatura antigua, el fin era transmitir el conocimiento a un discípulo respecto de la cultura generacional, que el maestro conociera y practicaría; vemos entonces que desde que iniciamos dando los primeros pinitos con nuestros antepasados, la educación ha sido la mera transmisión del conocimiento, siendo está la cultura generacional que nos dejaron nuestros ancestros, se veían entonces obligados cada estudiante con capacidades o habilidades diferentes, a someterse y encuadrarse en un sistema preestablecido.

El reto de ser docentes de calidad, no se encuentra en la mucha información que se pueda tener, si no en la calidad e ingenio del docente, para llevar al estudiante a que conozca la información, a que el mismo la descubra, y pueda interiorizar a su propio ritmo. El reto de un docente está en lograr que el estudiante adquiera el interés por la asignatura o materia, el resto ya es acompañamiento, desde luego, como docentes no se puede permitir que el estudiante pierda el interés, el docente deberá contar con habilidades que le permitan modificar, adaptar, proporcionar, facilitar, desarrollar, entre otras, un contexto agradable, rico en experiencias y didáctico, que emocione al estudiante y lo anime a investigar.

Es por eso, que el docente debe ser consciente que un sistema educativo generalizado, no le va a servir, si su fin es que los estudiantes se apropien del conocimiento, y más allá de que se les grabe, es que lo puedan interiorizar y puedan colocarlo en práctica en su vida cotidiana.

La educación de hoy no cuenta lamentablemente con un plan efectivo para impulsar la inclusión, desde luego contamos con normas y proyectos de trabajo desde el Ministerio de educación

del país, sin embargo, cuántos de esos planes y proyectos para ejecutarlos llegan realmente a las aulas o entornos donde se comparte o se impulsa al estudiante a investigar, muy pocos; es por eso que desarrollar en el maestro en formación y llevarlo a que piense de manera crítica la situación que se encuentra frente a él, le permitirá contar con un plan de acción que desarrollará a través de toda su carrera en apoyo con la experiencia que va adquiriendo. La inclusión no es un proyecto de formar, pulir y poner en practicar; este es un proyecto para toda la vida profesional, exigente, y sobre todo cambiante, porque, que es la inclusión si no la diversidad de un grupo de estudiantes, entonces ¿será posible crear un sistema estático que pueda adaptarse a un grupo de estas características?

El docente, deberá proveerse de una serie de capacidades y habilidades que le ayudarán en el proceso de implementar una educación inclusiva; sin embargo, es necesario, que de manera crítica, en un proceso de auto examen evalúe qué visión tiene frente a un grupo diverso de estudiantes, cuáles serán sus retos y cómo logrará superarlos, una vez analizado, procesado y revisado esa visión, podrá determinar su proyecto a seguir.

Enfoque metodológico

La investigación se desarrolla bajo los principios del enfoque de investigación cualitativo, dado que “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Dicho lo anterior la investigación es sumamente importante porque concede aportes teóricos y prácticos, en este caso de carácter educativo, para seguidamente poner en marcha la propuesta a investigar lo que permite realizar un análisis para reconocer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica Primaria sobre educación inclusiva.

En ese sentido “La investigación cualitativa refleja, describe e interpreta la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación del evento ocurrido, a partir del significado atribuido por las personas que la integran (Bisquerra, 2009 p.283). Es así como se puede señalar que el tipo de investigación que permite un mayor acercamiento con la población objeto de estudio será la descriptiva, reconociendo sus percepciones, realidad y conocimiento sobre educación inclusiva.

Además, el propósito y fundamento de la investigación busca identificar, describir y reconocer el significado construido por los maestros en formación, quienes ya tienen unas concepciones, aprendizajes adquiridos desde su formación académica y construcción desde las

realidades prácticas de su formación, en dicho caso y de acuerdo con el estudio que se encuentran realizando es importante saber si existe unas concepciones culturales, sistemas donde reconozca las situaciones y contextos en los que puede estar inmerso desde los intercultural y multicultural evidentes en el proceso de educación inclusiva.

Perspectiva epistemológica

El fundamento epistemológico supone según Padrón (2007), el preguntarse respecto a la naturaleza de la realidad su relación con el conocimiento, y las relaciones derivadas entre sujeto – objeto, es decir entre el investigador y el fenómeno investigado. En tal sentido, la investigación en curso dado sus categorías de estudio, parte del empirismo ya que como afirma Manzo (2016), se centra en la experiencia para obtener el conocimiento; vista desde lo objetivo e impersonal. Dicho de otro modo, lo que prima es la realidad de los objetos y la experiencia sensible. Así mismo, Sandín (2003), afirma que posibilita el desarrollo de la interpretación de la vida social y del universo en general, partiendo de una óptica histórica y cultural.

Lo que permite proponer es que la investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico ya que desde la filosofía de Gadamer (2005), las experiencias se basan de una interpretación de lo cultural por medio de las palabras, y dicho acontecimiento puede tener una verdad fiable, lo que se puede otorgar desde un significado colectivo de las relaciones sociales. Es así como cual es denominado como paradigma interpretativo; el cual corresponden a la elucidación filosófica de las que se sustenta y que además le provee las bases en lo que concierne a lo real y las posibilidades de conocerlo; además corresponde a los postulados metodológicos en los que se cimienta en referencia a la construcción de un fundamento teórico de lo social y el papel que los representantes sociales asumen en el producir y reproducir lo social.

El alcance del estudio es interpretativo ya que busca especificar las características y propiedades de un grupo o fenómeno que será sometido a un análisis es decir que pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta de las concepciones según las categorías establecidas, acorde con Hernández, Fernández y Baptista, (2014), el proceso de investigación está condicionado por diferentes factores y elementos determinantes, en este proceso se pretende reconocer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación de la licenciatura de básica primaria frente a los procesos de educación inclusiva.

Se busca integrar de forma analítica y determinística para dejar planteada la oportunidad del diseño e incorporación de estrategias inclusivas de la diversidad en la institución, impartir, construir conocimientos basados en intuición, expectativas, y sentires relacionados a un perfil profesional,

experiencial y social previo puede conducir a errores de la enseñanza cuando solo se educa creyendo en la uniformidad sin tener en cuenta que la mayor proporción hace parte de la diversidad especialmente a nivel universitario.

Para reconocer las prácticas pedagógicas de los maestros en formación de la licenciatura de básica primaria frente a los procesos de educación inclusiva, se utilizará una metodología de observación y análisis de la información sobre las percepciones y manifestaciones descritas por los individuos (población) cuestionados, con la aplicación de los diferentes instrumentos, Como señala, Hernández, Fernández, Baptista (2014).

Lo que traduce para este trabajo el análisis cualitativo de los saberes que tienen los estudiantes de décimo semestre de la licenciatura de básica primaria frente a los procesos de educación inclusiva permitirá consolidar dicho concepto visto desde este grupo de estudio, se busca obtener aproximaciones interpretativas sin gestar suposiciones, solo bajo determinaciones reales de la autoconciencia evidenciada en las respuestas dadas a los cuestionamientos, inicialmente en la etapa descriptiva los datos obtenidos servirán para plantear la hipótesis buscando evidenciar la relación entre la teoría y los datos, teniendo en cuenta que la mente humana no se pueden estandarizar fácilmente se implementará una etapa estructural que permita consolidar la descripción de los resultados en un solo tema central y finalmente en un planteamiento se integrarán los resultados en conclusiones.

Población y Muestra

La población se encuentra ubicada en la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia que para el año 2024, específicamente con el programa de Licenciatura de Educación Básica Primaria de la Facultad de Estudios a Distancia. Dentro de esta descripción se puede comentar que al ser un programa a distancia se encuentra en cuatro sedes Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá del departamento de Boyacá – Colombia. Es por ello, que dentro de la indagación a nivel administrativo se cuenta con, 1.200 estudiantes en semestres de primero a décimo.

Para la muestra se espera contar con 115 estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Facultad de Estudios a Distancia que se encuentran matriculados en las 4 sedes y hacen parte de décimo semestre y se encuentran en inmersión total de los centros educativos donde realizan su práctica pedagógica investigativa de profundización en diferentes municipios de país. El muestreo se realizó por conveniencia ya que la investigadora cuenta con el acceso a la muestra.

El manejo y uso de los instrumentos así como los resultados serán únicos y confidenciales entre los sujetos participantes e investigadora principal, serán de uso únicamente académico e investigativo, no tendrán destinos diferentes por lo cual quedará establecido en el consentimiento informado ya que en este documento se informará clara y comprensiblemente el propósito del estudio, procedimientos, riesgos y beneficios, así como su derecho a retirarse en cualquier momento de la investigación sin ningún tipo de penalización, este será voluntario por los sujetos participantes.

A su vez, la investigadora garantizará la confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes frente al manejo ético y responsable de la información para protección de los datos de los participantes; habrá transparencia a la hora de dar respuesta a los objetivos, método y resultados de la investigación reportando en los tiempos establecidos los avances del proceso de indagación, dando a conocer los hallazgos de manera honesta y completa sin ocultar o manipular información.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Las técnicas que se pretenden utilizar en la investigación son de carácter cualitativo; como lo propone Martínez (2007) menciona, “La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación”. Por su lado, Díaz, Torruco, Martínez, y Varela. (2013) señalan que “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.

En cuanto a los instrumentos se utilizarán diario de campo y entrevista a profundidad donde se puede recoger datos en grandes masas de manera más sencilla, tanto para el investigador como para quien los completa, en este caso, que servirán para encauzar la investigación, teniendo como propósito conocer la postura de cada uno de los actores, ofreciéndole un enfoque más experiencial a la investigación a través del diario de campo, que como lo plantea Martínez, (2007) “El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas”; además, permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Por su lado Robles, (2011) señala que “La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion de entrevista, en él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado.”

Conclusiones

Se puede señalar que esta investigación permitirá profundizar en el reconocimiento de las prácticas de los maestros en formación de la licenciatura de básica primaria frente a los procesos de educación inclusiva, desde un análisis descriptivo sobre sus realidades; por esta razón el proceso de intervención se realizará mediante la utilización de instrumentos, los cuales procuran que el estudiante exprese a partir de sus conocimientos, experiencias y expectativas, aquellas consideraciones relacionadas con la educación inclusiva a nivel de educación básica primaria, por tanto este escrito podrá ser utilizado como una base que proporcionará pruebas y razonamientos útiles para la implementación o desarrollo de estrategias y métodos inclusivos en las escuelas o para que otros estudiantes que estimen profundizar en la investigación sobre educación inclusiva.

Así pues, el desarrollo de la investigación se hará referencia a la contextualización, donde se hará un reconocimiento de los sujetos y de las características particulares y principales de los contextos y entornos donde se realiza la investigación, permitiendo identificar escenarios, percepciones ubicaciones de la realidad social en el que se encuentran los maestros en formación,

Desde los resultados esperados se espera analizar las prácticas de los maestros en formación desde las lecturas de contexto a nivel social y de aula; a su vez reconocer las percepciones sobre educación inclusiva que surgen de la experiencia e interacción con la realidad de la relación de los sujetos que interactúan al interior de la institución educativa, identificando formas de aprender, niños que pertenecen a diferentes culturas y como son sus realidades; finalmente se espera por medio de las dinámicas de grupo valorar la experiencia y a aprendizajes que surgieron de las dinámicas propias del maestro en formación.

La investigación aportará una visión de los estudiantes de décimo semestre, lo que les permitirá incursionar en un campo de investigación que a la fecha si bien es cierto que ya se habla en el ámbito educativo, sigue siendo un tabú en muchas instituciones; por este motivo es necesario hondar un poco más en la perspectiva del futuro docente y conocer sus miedos o expectativas que tiene sobre la praxis de la educación inclusiva; así se podrá vislumbrar las falencias y fortalezas que se pueden mejorar o enfatizar. Es importante de igual forma conocer mediante los imaginarios del maestro en formación, ¿qué se entiende por educación inclusiva?, con la acotación que esta no se limita, si no que encierra un conglomerado, que solo guardan similitud en su esencia, la diversidad en todo su esplendor.

Referencias bibliográficas

- Amaro M, C y Mendoza f. (2014). Un estudio de las características profesionales del docente universitario para atender a la biodiversidad. *Revista latinoamericana de la educación inclusiva*, p.p 199-216.
- Bisquerra Alzina, R. (2009). *Metodología de la Investigación Educativa*. Madrid. Editorial La Muralla, S.A. (2ºEd). ISBN: 978-84-7133-748-1
- Booth, T., & Ainscow, M. (2015). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. CSIE.
- Constitución Política de Colombia. (1994). *Constitución Política de Colombia*. Imprenta Nacional de Colombia. <http://www.imprenta.gov.co/constitucion.pdf>
- Delgado, K. (2017). Propuesta de aplicación del enfoque de educación inclusiva en instituciones educativas pertenecientes a la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Díaz, L, Torruco, U, Martínez,Varela, M (2013) Investigación en educación médica. *médica vol.2 no.7 Ciudad de México*. <https://lc.cx/lQKBrA>.
- Gadamer, Hans Geor (2005). *Verdad y Método I*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme
- Granada, M., Pomes, M. & Sanhueza, S. (2013). Actitud de los profesores hacia la inclusión educativa. *Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural*. ISSN 1852-4508. <http://hdl.handle.net/2133/3301>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGRAW-HILL / Interamericana editores, S.A. de C.V. (6º Ed), ISBN 968-422-931-3.
- Leal, L. y Urbina, J. (2014). Las prácticas pedagógicas y la inclusión educativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 10 (2), 11-33. ISSN: 1900-9895. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1341/134144225002>
- López, M., Echeita, G., y Martín, E. (2009). Concepciones sobre el proceso de inclusión educativa de alumnos con discapacidad intelectual en la educación secundaria obligatoria. *Cultura y Educación*, 21(4), 485-496. DOI: 10.1174/113564009790002391

Manzo, S. (2016). Empirismo y filosofía experimental. Las limitaciones del relato estándar de la filosofía moderna a la luz de la historiografía francesa del siglo XIX (J.-M. Degrado) *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*. (16)32.

Martínez, L. (2007) La observación y el diario de campo en la definición de un tema de Investigación. <https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf>

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018). Educación inclusiva. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Direccion-de-Calidad/Gestion-Institucional/374740:Educacion-inclusiva>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Padrón, J. (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el Siglo XXI.

Cinta moebio 28: 1-32 www.moebio.uchile.cl/28/padron.html

Paz, M.E (2018), La formación del profesorado universitario para la atención a la diversidad en la educación superior. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100067

Robles, B.(2011) La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico. México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004#:~:text=La%20entrevista%20en%20profundidad%20se,distinguir%20los%20temas%20por%20importancia

Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Madrid: McGraw Hill.

UNESCO. (2008). *Education for all: Global monitoring report 2008*. UNESCO. <http://www.unesco.org/en/efareport/>

UNESCO. (2011). *Global education monitoring report 2011: The hidden crisis – Armed conflict and education*. UNESCO. <https://en.unesco.org/gem-report/report/2011/hidden-crisis-armed-conflict-and-education>

Unesco. (2021). Política de Educación Inclusiva. Estudios sobre políticas educativas en América Latina. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación (LLECE).